

O QUE SAIU DO PAPEL? UMA ANÁLISE DO PLANO DIRETOR CICLOVIÁRIO DO RECIFE

Gustavo de Araújo Barros, Yara Cristina Labronici Baiardi

Universidade Federal de Pernambuco

RESUMO

Este artigo avalia a implementação do Plano Diretor Cicloviário da Região Metropolitana do Recife (PDC/RMR) na cidade do Recife. Lançado em 2014 pelo governo de Pernambuco, o plano estabelecia diretrizes que norteiam as ações cicloviárias na região, com prazo de execução até 2024. A metodologia adotada consistiu na produção de tabelas comparativas e cartografias georreferenciadas, a fim de analisar a correspondência entre a malha cicloviária prevista e a existente, considerando extensão, traçado e tipologia. Os resultados indicam uma baixa taxa de congruência: apenas 9,5% da malha atual está em conformidade com o plano, enquanto 90,5% encontra-se fora do traçado previsto ou apresenta discrepâncias quanto à tipologia cicloviária. Diante desse cenário, conclui-se que, embora o PDC/RMR represente um avanço no planejamento da mobilidade por bicicleta, sua aplicação prática foi limitada, revelando descompassos entre o planejamento e a implementação de políticas públicas efetivas no Recife.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A mobilidade urbana é cada vez mais entendida como um fenômeno complexo, com abordagem centrada no indivíduo e suas interações socioeconômicas (Banister, 2008), o que levou à formulação do conceito de Mobilidade Segura e Sustentável (Instituto Cordial, 2023), utilizando-se de abordagens como os Sistemas Seguros de Mobilidade e Visão Zero (OECD/ITF, 2008). Nesse contexto, que integra sustentabilidade ambiental, social e econômica à segurança viária, a mobilidade por bicicleta ganha destaque, alinhando-se às atuais demandas ecológicas e sanitárias, por ser um meio de transporte de baixo custo, capaz de ampliar o acesso da população às oportunidades de trabalho, lazer, equipamentos públicos e serviços, além de benefícios à saúde pública e qualidade ambiental (ITDP, 2017).

Estudos apontam a malha cicloviária como fator central para o uso da bicicleta nas cidades (Batalha e Portugal, 2019), na qual se percebe uma relação direta entre a implantação de facilidades ao ciclista e o aumento no número de viagens por bicicleta. A partir disso, a malha cicloviária deve seguir os princípios da coerência, atratividade, segurança, conforto e integrações com outros meios de transporte (CROW, 2017), devendo formar uma rede coesa e segura, conectada à hierarquia viária e com prioridade em vias arteriais, desde que acompanhadas de medidas de proteção ao ciclista (WRI, 2021; CROW, 2017).

No Recife, o Plano Diretor Cicloviário da Região Metropolitana (PDC/RMR), criado em 2014 com vigência até 2024, foi o principal instrumento de política cicloviária, prevendo 591 km de malha para a RMR, sendo 249,2 km destinados ao Recife. Contudo, em 2024, a cidade apresenta aumento de 37% nos sinistros fatais entre 2022 e 2023 (CTTU, 2024) e uma sequência de mortes de ciclistas entre o segundo semestre de 2024 e o primeiro de 2025 (Jornal do Comércio, 2025), o que levanta questionamentos sobre a efetividade da malha cicloviária existente e da execução do PDC/RMR. Diante disso, este artigo tem como objetivo avaliar a implementação do PDC/RMR no Recife, comparando a malha existente com a proposta no plano quanto à extensão, traçado e tipologia (ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas).

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

As bases de dados utilizadas neste estudo são: 1) a malha cicloviária existente no Recife (versão atualizada de outubro de 2024, a partir dos Dados Abertos do Recife) e 2) a malha cicloviária definida no Plano Diretor Cicloviário da Região Metropolitana do Recife (PDC/RMR) para o município do Recife, conforme levantamento do Instituto da Cidade Pelópidas Silveira.

A análise realizada neste estudo está dividida em três seções, que progressivamente adicionam maior rigor à avaliação da implementação do PDC/RMR, sendo elas 1) *Análise por extensão total*: Comparação direta entre as malhas cicloviárias existente e prevista; 2) *Análise por traçado da malha cicloviária*: Sobreposição das bases georreferenciadas das malhas cicloviárias resultando em uma camada de interseção que indica os trechos da malha existente que coincidem com o traçado proposto pelo PDC/RMR e 3) *Análise por tipologia cicloviária*: Com base na camada gerada na etapa anterior, a análise busca identificar, entre os trechos espacialmente compatíveis com o PDC/RMR, aqueles que apresentam concordância com a tipologia cicloviária prevista e aqueles que apresentam discrepância quanto à tipologia.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Análise por extensão total

No município do Recife, o qual este estudo limita sua análise, o PDC/RMR estabelece uma rede cicloviária total de 249,2 km, apresentando divisão tipológica onde a tipologia *ciclovía* soma 226,6 km (90,93%) da malha total, *ciclofaixa* com 4,2 km (2,35%) e *ciclorrota* com 18,4 km (7,38%). A *alta proeminência da tipologia de ciclovía é justificada no documento do plano*, onde é posto que a tipologia ciclofaixa deve ser evitada, pois “trata-se de espaço para bicicletas com baixo nível de segregação em relação ao tráfego lindeiro” (Pernambuco, 2014, p. 211), enquanto a tipologia de ciclorrota é posta como “caminhos, com ou sem sinalização, que representam uma rota recomendada para o ciclista (...) sendo um espaço compartilhado com os veículos automotores. Representa, efetivamente, um trajeto (Pernambuco, 2014, p.172, grifo nosso). Já a tipologia de ciclovía é definida enquanto “estruturas totalmente segregadas do tráfego motorizado, sendo a via de maior nível de segurança e conforto para os ciclistas.” (Pernambuco, 2014, p.172).

Os resultados do implantando evidenciam que a malha cicloviária no Recife atualmente soma 202,95 km, sendo 29,3 km (14,4%) de ciclovias, 117,8 km (58,1%) de ciclofaixas, 49,2 km (24,2%) de ciclorrotas e 6,53 km (3,2%) de áreas compartilhadas com pedestres.

A tabela 1 faz a comparação da extensão entre estas duas malhas e apresenta relação percentual entre a malha existente e a malha do PDC/RMR.

Tabela 1: Comparação entre extensão da malha cicloviária existente e prevista no PDC/RMR no Recife por tipologia

Tipologia	Previsto (km)	Existente (km)	Relação entre extensão existente e prevista (%)
Ciclovía	226,6	29,3	12,9%
Ciclofaixa	4,2	117,8	2804,8%
Ciclorrota	18,4	49,2	267,4%
Área compartilhada	-	6,53	-
Total	249,2	202,95	81,4%

Fonte: Produção própria, 2025, baseada em Pernambuco, 2014 e Dados Abertos do Recife, 2024

Destaca-se, como discrepância de maior grau, a *diferença de 28 vezes mais quilômetros de ciclofaixa na malha atual do que no definido no PDC/RMR*, descumprindo com o preceito estabelecido no plano que se deve evitar a instalação desta tipologia. Em situação oposta, as ciclovias representam a menor parte da malha cicloviária atual com menos de 15% de sua quilometragem coberta. Para a comparação da quilometragem da malha total do PDC/RMR no Recife, percebe-se que a malha cicloviária existente apresenta uma diferença de 46,25 km, conformando assim que o PDC/RMR finalizou sua vigência com ainda 18,6% de sua quilometragem pendente.

A *alta discrepância de quilometragem entre as tipologias* levanta suspeitas de que as quilometragens por tipologia existente não foram instaladas de acordo com o definido no PDC/RMR, configurando discrepâncias tipológicas (por exemplo, uma ciclofaixa em uma via na qual o PDC/RMR estabelece uma ciclovía), tópico que será explorado na seção “Análise por tipologia cicloviária” deste estudo.

3.2. Análise por traçado da malha cicloviária

A partir de geoprocessamento, foi possível estabelecer uma relação em quilômetros entre o traçado da malha cicloviária existente e da malha do PDC/RMR para o Recife, *podendo assim entender o quanto o traçado atual segue o traçado definido no plano*. Nisto, chega-se ao resultado que dos 202,95 km da malha cicloviária existente no Recife, *96,9 km coincidem espacialmente com a malha cicloviária definida no plano*, representando 38,9% do total de 249,2 km do plano, enquanto 106,5 km da malha existente encontram-se em desacordo com o plano.

Desta forma, o PDC/RMR encerrou seus 10 anos de vigência com um total de 152,3 km do seu traçado pendente de implementação, *representando 61,1% da malha definida no plano*. A tabela 2 sintetiza estas informações, enquanto a figura 1 apresenta a distribuição das malhas cicloviárias no território.

Tabela 2: Comparação quilométrica entre os traçados da malha cicloviária existente e traçado da malha cicloviária definida no PDC/RMR no Recife

Malha cicloviária	Extensão (km)	% em relação ao PDC/RMR
PDC/RMR	249,2	100%
Malha existente	202,95	-
Malha existente de acordo com o traçado do PDC/RMR	96,9	38,9%
Malha existente em desacordo com o traçado do PDC/RMR	106,05	-
Malha atual fora do traçado do PDC/RMR	152,3	61,1%

Fonte: Produção própria, 2025, baseada em Pernambuco, 2014 e Dados Abertos do Recife, 2024

Figura 1: Malha cicloviária existente no Recife implantada espacialmente de acordo com o PDC/RMR, onde a cor vermelha é a malha do PDC/RMR nunca implantada, a cor verde é a malha existente implantada de acordo com o plano e em laranja a malha existente implantada em desacordo com o plano

Fonte: Produção própria, 2025, baseada em Pernambuco, 2014 e Dados Abertos do Recife, 2024

Nota-se como grandes corredores, mesmo que com estrutura prevista no PDC/RMR, em sua maioria não possuem estrutura, com destaque para a Av. Caxangá, BR/101 e BR/202, Av. Recife e Av. Abdias de Carvalho, sendo as exceções desta questão a Av. Agamenon Magalhães, Av. Boa Viagem, Rua Prof. João de Medeiros e Via Mangue.

3.3. Análise por tipologia cicloviária

Esta seção tem por objetivo investigar a possibilidade levantada anteriormente de que a implementação do PDC/RMR no Recife tenha sido feita com discrepâncias tipológicas. Para isso, a análise se deteve apenas entre os 96,9 km da malha cicloviária existente que foram implementados espacialmente de acordo com o plano, onde foi feita uma comparação de como ela é tipologicamente distribuída na atualidade e como é sua distribuição tipológica no PDC/RMR.

Desta forma, a tabela 3 adiciona o crivo da concordância e discrepância tipológica dentro da extensão analisada *apenas 23,8 km da malha existente possuem concordância tipológica, o que representa 9,5% dos 249,2 km do PDC/RMR*, enquanto se tem 71,9 km de estruturas que divergem tipologicamente do plano. A tabela 4, por sua vez, levanta os tipos de discrepância tipológica (do plano para o existente), suas extensões aproximadas e a indicação de cor na figura 2, que traz a distribuição das discrepâncias no território, onde os

trechos com concordância tipológica estão em verde claro, a malha do PDC/RMR nunca implementada em tracejado vermelho e a malha existente fora do traçado do PDC/RMR, em tracejado amarelo.

Tabela 3: Comparação quilométrica e percentual entre os traçados da malha cicloviária existente e traçado da malha cicloviária definida no PDC/RMR no Recife, com destaque para concordância ou discrepância tipológica da malha

Malha cicloviária	Extensão (km)	% em relação ao PDC/RMR
PDC/RMR	249,2	100%
Malha existente	202,95	-
Malha existente de acordo com o traçado do PDC/RMR	96,9	38,9%
↳ • Concordância tipológica	23,8	9,5%
↳ • Discrepância tipológica	73,1	29,4%
Malha existente em desacordo com o traçado do PDC/RMR	106,05	-
Malha atual fora do traçado do PDC/RMR	152,3	61,1%

Fonte: Produção própria, 2025, baseada em Pernambuco, 2014 e Dados Abertos do Recife, 2024

Tabela 4: Extensão das discrepâncias tipológicas entre o PDC/RMR e a malha cicloviária existente no Recife

Discrepância tipológica (“PDC/RMR” para “Existente”)	Extensão (km)	Cor na figura 2
Ciclovía para ciclofaixa	55,5	Roxo escuro
Ciclovía para ciclorrota	11	Ciano
Ciclovía para área compartilhada	2,5	Cinza escuro
Ciclofaixa para ciclovía	1,3	Laranja
Ciclofaixa para ciclorrota	0,1	Rosa
Ciclorrota para ciclofaixa	2,7	Verde escuro
Total	73,1	-

Fonte: Produção própria, 2025, baseada em Pernambuco, 2014 e Dados Abertos do Recife, 2024

Figura 2: Malha cicloviária existente no Recife implantada espacialmente de acordo com o PDC/RMR - Trechos com discrepâncias tipológicas categorizadas

Fonte: Produção própria, 2025, baseada em Pernambuco, 2014 e Dados Abertos do Recife, 2024

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A primeira análise comparou diretamente as quilometragens total e por tipologia entre a malha existente e o PDC/RMR. Verificou-se que, após 10 anos, apenas 81,4% dos 249,2 km previstos foram implantados no Recife, com grandes discrepâncias tipológicas.

Na segunda etapa, analisou-se a distribuição territorial da malha, sobrepondo o traçado do PDC/RMR à malha existente. Identificou-se uma intersecção de 96,9 km (38,9%), enquanto a maior parte da malha atual (106,05 km) foi construída fora do traçado definido.

A terceira análise apontou que 9,5% (23,8 km) da malha existente segue o plano em localização e tipologia. Outros 73,1 km (29,4%) coincidem em localização, mas divergem em tipologia — sendo a substituição de ciclovias por ciclofaixas (55,5 km), mesmo contraindicado pelo PDC, a principal discrepância.

Os resultados mostram que, apesar de a literatura apontar as vias arteriais como prioritárias devido ao maior risco, a implantação dessas vias foi baixa mesmo após uma década de execução do PDC.

Conclui-se que o PDC/RMR foi amplamente descumprido: apenas 9,5% da malha implantada está em conformidade plena, enquanto 90,5% apresentam desvios de traçado ou tipologia, contrariando as diretrizes do plano. Diante disso, é difícil vislumbrar melhorias na segurança viária que incentivem novos usuários. Para pesquisas futuras, recomenda-se avaliar outros objetivos do PDC, contribuindo para a revisão e elaboração de políticas públicas voltadas à mobilidade ativa no Recife.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Batalha, Y. e L. Portugal (2019) Os fatores intervenientes no uso da bicicleta: uma revisão a partir da mobilidade sustentável. In Anais do XXXIII Congresso de Ensino e Pesquisa em Engenharia de Transportes. ANPET. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/337608655_os_fatores_intervenientes_no_uso_da_bicicleta_uma_revisao_a_partir_da_mobilidade_sustentavel (acesso em 29/06/2025).
- Crow (2017) Design manual for bicycle traffic. Ede: Crow. Disponível em: <https://crowplatform.com/product/design-manual-for-bicycle-traffic/> (acesso em 07/05/2025).
- Instituto Cordial (2023) Mapa do universo temático da mobilidade segura e sustentável no Brasil: ciclo 2022/2023. Working Paper. São Paulo: Instituto Cordial.
- Instituto da Cidade Pelópidas Silveira (ICPS) (2025) Base de dados. Recife, PE: ICPS. Disponível em: <https://web.archive.org/web/20250117122926/http://icps.recife.pe.gov.br/node/61205> (acesso em 22/06/2025).
- Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento (ITDP Brasil) (2017) Guia de planejamento cicloinclusivo. Rio de Janeiro: ITDP. Disponível em: <https://itdpbrasil.org/publication/guia-de-planejamento-cicloinclusivo/> (acesso em 07/05/2025).
- OECD/ITF – Organisation for Economic Co-operation and Development / International Transport Forum (2008) Towards zero: ambitious road safety targets and the Safe System approach. Paris: OECD.
- Pernambuco. Secretaria das Cidades (2014) Plano diretor cicloviário da Região Metropolitana do Recife. Recife: Governo do Estado de Pernambuco.
- Recife (s.d.) Malha cicloviária do Recife: ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas (dados georreferenciados). Portal de Dados Abertos da Prefeitura do Recife. Disponível em: <http://dados.recife.pe.gov.br/ne/dataset/malha-cicloviaria-do-recife/resource/a76b2f7a-1431-4db6-ac13-d4c6afd43d01> (acesso em 22/06/2025).
- Recife. Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) (2025) Relatório anual de segurança viária com dados de 2023. Recife: CTTU. Disponível em: <https://cttu.recife.pe.gov.br/relatorios-anuais-de-seguranca-viaria> (acesso em 09/06/2025).
- Soares, R. (2025) Mortes no trânsito: mais um ciclista é atropelado e morto no Recife. Jornal do Commercio, Recife, 25 abr. 2025. Disponível em: <https://jc.uol.com.br/colunas/mobilidade/2025/04/25/mortes-no-transito-mais-um-ciclista-e-atropelado-e-morto-no-recife-e-a-oitava-morte-da-capital-em-sete-meses.html> (acesso em 18/05/2025).
- WRI Brasil (2020) Princípios para o desenho de ciclovias seguras: atendendo às necessidades para o uso da bicicleta nas cidades durante e depois da Covid-19. Washington, DC: WRI Brasil. Disponível em: https://www.wribrasil.org.br/sites/default/files/2022-08/WRI_Principios-Ciclovias-Regras_2022.pdf (acesso em 07/05/2025).

Gustavo de Araújo Barros (gustavo.araujobarros@ufpe.br)

Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Artes e Comunicação, Departamento de Arquitetura e Urbanismo. Av. da Arquitetura, s/n - Campus Universitário, Centro de Artes e Comunicação (CAC) - Cidade Universitária. Recife (PE)

Yara Cristina Labronici Baiardi (yara.baiardi@ufpe.br)

Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Artes e Comunicação, Departamento de Arquitetura e Urbanismo. Av. da Arquitetura, s/n - Campus Universitário, Centro de Artes e Comunicação (CAC) - Cidade Universitária. Recife (PE)